

XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHDA O‘YINLASHTIRISH VA BOSHQA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Xaydaraliyeva Asila Dilmurod qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675320>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida turli metodlar, innovatsion texnologiyalar, mavzuni tushuntirishga doir o‘yin-mashg‘ulotlarni qo‘llashga qiziqish o‘qituvchi, ham o‘quvchilarda kundan-kunga ortib bormoqda. Ta‘lim berishga qaratilgan bu yo‘llar ancha samarali va foydaliligi bilan oldingi eski metodlarning o‘rnini egallab ulgurdi. Bu kabi innovatsion texnik usul va mashg‘ulotlar yoshlarga mustaqil o‘rganish, tahlil qilish, hatto xulosalarni ham o‘zlari chiqarishi uchun imkon yaratmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion texnologiyalar, maktabgacha ta‘lim, language barrier, o‘yinlahstirish, ta‘qiqqlanga so‘zlar, object, character, aqliy hujum, baliq ovi, raketa.*

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatimizda xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Endi yoshlar nafaqat oliy ta‘lim yoki o‘rta maxsus maktab darslarida emas, balki maktabgacha ta‘lim jarayonlarida ham tillarni o‘rganishi mumkin. Chet tillari yoshlarni dunyoqarashining kengayishida, kasb tanlash imkoniyatini oshirishida, qolaversa, xorijiy davlatlarda ham ta‘lim olishida bugun asosiy poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. Oldingi yillarga qaraganda oliy ta‘lim sifatini yaxshilash chora-tadbirlari o‘z samarasini bermoqda.

Xorijiy tillarning hayotimizga kirib kelishi o‘qituvchi va o‘quvchilarga birdek foyda keltirishi bilan birga, ularni ancha mehnat qilishga ham undamoqda. Bilamizki, ma‘lum bir xalqning tilini o‘zlashtirish, unga ko‘nikish, qoidalari, undagi “language barrier” larni yengib o‘tish ko‘pgina vaqt talab qiladi. Lekin bu yoshlarning bilim olishiga to‘siq bo‘la olmaydi. Bugun til o‘rganshdagi texnika va usullar butunlay eskirdi. Texnologiya tufayli ham ta‘lim, ham ijtimoiy hayotimizda yuksalish yuz berdi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Yosh avlodni til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida ko‘plab metodik usullar ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda ulardan eng keng tarqalgani-o‘yinlashtirish usulidir. Izlanishlar natijasiga qaraganda bu usul yoshlarda til o‘rganish tezligini sezilarli oshirgan. Tildagi har bir yo‘nalishga moslangan o‘yinlarni ko‘rish mumkin. Masalan, ba‘zi o‘yinlar lug‘at boyligini, ba‘zilari o‘qib tushunish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo‘ladi. Dars vaqtida o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarning e‘tiborini bir nuqtaga jamlashda katta yordam beradi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda darsni o‘yin shaklida olib borish juda samarali. Bilamizki, boshlang‘ich sinfdagi o‘quvchilar sho‘x va qiziqqon bo‘lishadi. Ularga shunchaki qoidalarni o‘rgatish, yodlatish zerikarli tuyulishi mumkin. Qolaversa, dars jarayonlarini faqat doska va marker bilan emas, rangli qalamlar, turli dars mavzusiga oid rasmlar, elektron ekranda qisqa nutq va animatsiyalardan foydalanish ham o‘quvchilardagi darsga bo‘lgan munosabatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, sinalgan usul- Tabbo words (Ta‘qiqqlangan so‘zlar)- bu qiziqarli o‘yin o‘quvchilarga sinonim so‘zlar va ularning ta‘riflarini qo‘llashda yordam beradi. Sinonimlardan foydalanish nutqning ravonligi, so‘zlashuvning chiroyli bo‘lishini ta‘minlaydi. Ayniqsa, ingliz tili fanida so‘z qo‘llash bilan bog‘liq xatoga yo‘l qo‘ymaslik kerak, chunki ingliz tilidagi ko‘plab bir xil ma‘noni angatuvchi so‘zlar gap mazmuniga ko‘ra qo‘llaniladi. Aynan bu o‘yin shu jihatda ehtiyotkor bo‘lishga yordam beradi. Bunda guruhlar tashkil qilinadi, ya‘ni

o‘quvchilar qarama-qarshi holda o‘tiradilar. Har bir jamoa o‘z jamoasidan bir kishini ro‘parasidagi stulga o‘tirishi uchun tanlaydi. O‘qituvchi esa o‘quvchilar ortiga o‘tib, katta qog‘ozda yozilgan so‘zni ushlab turadi. O‘rindiqda o‘tirgan o‘quvchilar bu so‘zni ko‘ra olamsligi kerak. Jamoaning o‘rindiqda o‘tirgan a‘zosiga o‘qituvchi ushlab turgan so‘zni aytishi uchun biroz vaqt beriladi.¹

20 objects. Bu o‘yin bilan bir vaqtning o‘zida o‘quvchilarning xotirasini va so‘z boyligini tekshirish mumkin. Bunda faqatgina doska va 20 ta sinfxonada joylashgan buyumlar kerak bo‘ladi. Buyumlarning hammasi stol ustiga qo‘yib chiqiladi. Va o‘quvchilarning hammasi chaqirilib, buyumlarga qarash buyuriladi. Keyin buyumlarning usti ko‘rinmaydigan qilib yopiladi. O‘quvchilar o‘z joylariga qaytib, eslab qolgan buyumning nomini qog‘ozga yozishlari kerak bo‘ladi. Keyin bo‘lishgich buyumlar nomi doskaga yoziladi. Va o‘quvchilar o‘z yozganlarini o‘zlari tekshiradi. Bu jarayonda ular xato yozilgan so‘zlarni to‘g‘rilash vaqtida xatolari yaxshi esida qoladi.²

Navbatdagi o‘yin “Character” deb nomlanadi. Bu o‘yin ko‘proq yuqori sinf o‘quvchilari uchun qo‘l keladi. Chuki o‘quvchi berilgan matnni o‘qiganda unga to‘liq tushunishi va so‘z qo‘llash mahorati yuqori bo‘lishi talab etiladi. O‘quvchilarga matn yozilgan qog‘oz tarqatiladi. Matda so‘zlar tushib qoldirilgan bo‘lib, o‘quvchilar bu so‘zni gapning mazmuniga qarab topishlari kerak bo‘ladi. Lekin bu o‘yinni boshlang‘ich sinf o‘quvchilar uchun ham qo‘llasa bo‘ladi, ya‘ni nuqtalar o‘rniga yashiringan so‘zga ishora qiluvchi rasm yoki stikerlar qo‘yiladi.

O‘qituvchilar orasida eng keng tarqalgan usul- bu “Aqliy hujum” metodi. Dilafruz Xidoyatovaning aytishicha, bir darsning o‘zida 7-8 marta bu metoddan foydalanadi. Bu o‘quvchini darsga jalb qilish va qiziqtirishning eng samarali, bitta o‘q bilan o‘nta quyonni ursa bo‘ladigan texnika. Dilafruz Xidoyatova: “har doim darsni boshlashdan oldin bu usulni sinayman. Doskaga mavzuni yozaman va bu haqida o‘quvchi-talabalardan nimani bilishlarini so‘rayman. Boshida ikki-uchta talaba javob beradi. Fikrlar xato bo‘lsa ham, indamayman. Keyin o‘z-o‘zidan boshqa o‘quvchilarni darsga bo‘lgan e‘tibori kuchayadi, tahmin qilib bo‘lsa ham nimadir deyishga harakat qiladi”.³

“Baliq ovi” o‘yini. Doskaning bir tomoniga dengiz rasmi, ikkinchi tomoniga akvarium rasmi chiziladi. Dengizda baliqlar bo‘ladi. O‘quvchi dengizdagi baliqlardan birini tutib, uni orqa qismidagi savollarga beradi. Javob to‘g‘ri bo‘lsa, baliqni akvariumga, noto‘g‘ri bo‘lsa dengizga qo‘yib yuboradi.

“Raketa” o‘yini. Elektron doskada raketa rasmi ko‘rsatiladi va unda savollar qopchasi bo‘ladi. U o‘zga sayyoraga uchish uchun yuklardan xoli bo‘lishi kerak. O‘quvchilar uch guruhga bo‘linib, qaysi guruh savollarga to‘g‘ri va tezorlik bilan javob bersa, raketa uchib ketadi. O‘quvchilarga sovg‘a sifatida esa, raketa uchib borga sayyoradan kelgan ma‘lumotlar bugungi dars mavzusi bo‘lib ochiladi.

Dars mobaynida o‘yinlarni tashkil etish bilan birga yangicha metod va innovatsion g‘oyalarga asoslangan texnikalardan foydalanish ham bugungi rivojlanib borayotgan davr talabi hisoblanadi. Masalan, o‘quvchilarni texnologiyalar bilan ishlashga o‘rgatish, ularning yaxshi tomonlarini ularga tanishtirish har bir o‘quvchining burchi hisoblanadi. Jumladan, ChatGPT agar bilim olish yo‘lida foydalanilsa, ko‘plab takrorlanmas ma‘lumotlar zaxirasi hisoblanadi. Kahoot

¹ Gulyora Olmos qizi Qodirova, Farangiz Xudoyorova (2021)

² Hasanboy Rasulov Yanvar 23 (2018)

³ Dilafruz Xidoyatova (2023)

vab-sayti ham o‘tilgan mavzuni mustahkamlash uchun juda foydali elektron tizim. O‘quvchi bu yerga istagan vaqtida kirib, berilgan testlarni bajarishi va xatolari ustida ishlashi mumkin.

Xulosa. Bugungi rivojlanib borayotgan zamonda darslarni o‘ta oddiylik va eski usullar orqali yetkazib berish, o‘quvchilarda ta‘limga nisbatan qiziqishi susayishi mumkin. Shunday ekan, darsni tashkil etishda har bir o‘quvchi darsga aloqador o‘yinlardan, o‘quvchiga motivatsiya beradigan, qo‘llab-quvvatlaydigan metodlardan foydalanishi zarur. Bu yo‘l yoshlarni qiziqishlarini uyg‘otishga, mantiqiy fikrlash darajasini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/til-o-qitishda-o-yin-metodidan-foydalanish>
2. <https://hasanboy.uz/ingliz-tili-darslarida-qiziqarli-oyinlar/>
3. <https://youtube.com/watch?v=rLKwvzb4ggY&si=Tw3Ro8LTnM8Lo1tr>
4. <https://baxtiyor.uz/darslarni-samarali-tashkil-etishda-foydalanadigan-oyinlar/>
5. H. Wong. Compute classroom design: The issues facing designers of computer classroom. Retrieved February 25, 2003.
6. S. Chamson The impact of school, family, and communication on student achievement. Education and Urban society, 35, 202-218